

"Energía eólica en la Patagonia argentina. Acortando la distancia entre el recurso y la demanda".

Viento & Energía 2019

Autor: Martín Nicolás Greco Coppi (grecocm@gmail.com)

Grupo Temático: 10. Viento e hidrógeno

Trabajo presentado originalmente en formato de tesis en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) (Karlsruhe, Alemania) para la obtención del título de M.Sc. Energy Technologies. El trabajo fue realizado con el apoyo de la empresa ABO Wind AG (Wiesbaden, Alemania) bajo el tutelaje de Thomas Nietsch, director del departamento de Energías del Futuro de la misma.

1. Abstract

Los fuertes vientos de la Patagonia argentina son ideales para la generación de energía eléctrica. La energía eólica no sólo es importante por sus beneficios económicos, sino también, por su rol en la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la energía eólica en la Patagonia presenta una problemática: las grandes ciudades argentinas, donde se concentra la demanda de energía, están a más de 1500 km de la Patagonia y las líneas de transmisión de electricidad están llegando a su límite de capacidad.

En este trabajo se analizan cuatro métodos para transportar grandes cantidades de energía desde los parques eólicos de la Patagonia argentina hasta los sumideros de gran demanda. Los resultados muestran que las líneas de alta tensión en corriente continua son la solución más económica para esta tarea. Si las condiciones tecno-económicas evolucionan favorablemente para las tecnologías del hidrógeno, sería conveniente inyectar hidrógeno en los gasoductos de gas natural, en el corto plazo; construir gasoductos de hidrógeno, en el mediano plazo; y exportar hidrógeno líquido en barcos, en el largo plazo.

2. Introducción

2.1. La Patagonia argentina

La Patagonia argentina es la región más austral de la República Argentina. Desde principios de los años ochenta, se estima su recurso eólico como uno de los mejores del planeta para la generación de energía [1]. La Patagonia tiene una superficie de 786.000 km² [2], de la cual gran parte puede utilizarse para construir parques eólicos [3]. La velocidad media anual del viento a 100 m de altura en la Patagonia puede ser incluso superior a 13 m/s en algunos puntos [4]. Además, la región está predominantemente desierta, con vegetación corta y muchas áreas planas que son adecuadas para el uso del viento como fuente de energía. Adicionalmente, la densidad de población en la Patagonia argentina es menor a 1 habitante por km² en la mayoría de las provincias [5], lo cual facilita la construcción de parques eólicos. Sin embargo, la situación no es del todo favorable en la Patagonia, donde el principal problema que debe ser abordado es la gran distancia entre el recurso eólico y los principales consumidores, separados por más de 1500 km. Este tema constituye la cuestión principal del presente trabajo. Debido a su potencial eólico y a los interesantes desafíos de esta región, se ha elegido a la Patagonia argentina como foco de esta investigación.

2.2. Cambio climático y energías renovables

El aumento de la temperatura media de la tierra en los últimos años es evidente y la comunidad científica está de acuerdo en que es causado por la actividad humana [6]. Los efectos del cambio climático ya están afectando a la Argentina en diferentes regiones

de su territorio [7]. Los pobres, que constituyen más del 30% de la población de nuestro país [8], son los que más sufren sus consecuencias [9].

En este respecto, es la energía eólica en la Argentina más que relevante, no sólo por los beneficios económicos a ella asociados, sino también, por su rol en la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2.3. Transmisiones eléctricas

El método clásico para transportar grandes cantidades de energía a lo largo de grandes distancias es el uso de líneas de alta tensión en corriente alterna (AC). Estas pueden transmitir cientos de MW de electricidad utilizando tensiones que pueden superar los 500 kV [10, p.80].

Los sistemas en AC tienen la ventaja de permitir la transformación de tensión de manera sencilla y económica, simplificar la generación con máquinas rotativas y permitir un uso directo en motores eléctricos. En cuanto a los sistemas de corriente continua (DC), estos tienen las ventajas de no presentar potencia reactiva, ser más seguros a igual tensión y exhibir menor cantidad de pérdidas a iguales parámetros eléctricos y dimensionales. Sin embargo, la transformación de tensión en DC es costosa e ineficiente.

A pesar de que, por la facilidad en la conversión, los sistemas en AC se impusieron a lo largo de la historia, hoy en día los sistemas en DC están siendo reivindicados por presentar ciertas ventajas técnicas y económicas que los hacen más atractivos para determinadas aplicaciones. La transmisión de grandes cantidades de energía a través de largas distancias, considerada en este trabajo, es una de ellas.

2.4. Hidrógeno

Debido a sus formas de generación y oxidación, y a su elevado poder calorífico inferior, el hidrógeno parece amalgamarse muy bien con las energías renovables, que son intrínsecamente variables y requieren métodos de almacenamiento y transporte de energía eficientes. Es por esto que hoy en día muchos proyectos e investigaciones se están llevando a cabo en el plano de la aplicación de las tecnologías del hidrógeno [11] [12] [13]. Estas están siendo implementadas exitosamente y los pronósticos indican una reducción de costos a partir de la economía de escala, que permitiría llevarlas a niveles de costos competitivos con las tecnologías tradicionales basadas en combustibles fósiles [12, p.59]. En el presente trabajo se estudia el uso del hidrógeno como vector para resolver el problema del transporte de la energía desde la Patagonia a los centros de gran demanda en la República Argentina.

3. Metodología

En este trabajo, se consideran cuatro métodos de transporte de energía:

- Transmisiones eléctricas en continua y en alterna
- Gasoductos de hidrógeno
- Transporte en barco de hidrógeno líquido
- Transporte en gasoductos de gas natural

Estos métodos se ilustran en la Figura 1. Para compararlos y evaluar su aplicación en la resolución del problema planteado, se revisó el estado del arte de las tecnologías. Se obtuvieron datos y se consideraron conclusiones de la bibliografía. Adicionalmente, se elaboraron modelos de interpolación de costos para poder evaluar y comparar el aspecto económico de las distintas alternativas.

Figura 1. Soluciones propuestas para resolver el problema del transporte de la energía eólica desde la Patagonia argentina hasta las regiones de gran demanda. Ilustración del autor.

4. Resultados

La Figura 2 muestra los resultados del análisis comparativo entre los costos de transmitir energía en líneas de alta tensión y transmitir hidrógeno en gasoductos especialmente contruidos para tal fin. Para este análisis, un escenario de costos del 2025 es utilizado [12]. Los resultados del análisis muestran que, para las potencias y distancias consideradas, las líneas de transmisión en continua serían la mejor alternativa para la transmisión de energía.

La construcción de líneas de transmisión en continua que unan la Patagonia con las principales ciudades argentinas catapultaría el desarrollo de parques eólicos en la Patagonia argentina. El rápido desarrollo de parques eólicos podría complicar, en principio, la gestión del mercado eléctrico debido a la variabilidad propia del recurso. Sin embargo, esto podría ser resuelto con la implementación de soluciones adecuadas, i.e. sistemas de almacenamiento, gestión de la demanda, “smart grids”.

En cuanto a la construcción de gasoductos de hidrógeno, los resultados muestran que los costos de las cañerías para el transporte de energía a granel a través de largas distancias, serían ligeramente inferiores a los presentados en la bibliografía académica, debido a un fenómeno de economía de escala.

Los esquemas de transporte por hidrógeno presentan la dificultad de que las pérdidas en conversión y compresión son relativamente altas para competir con las líneas de transmisión de alta tensión. Sin embargo, estos esquemas presentan la gran ventaja de proveer un sistema de almacenamiento intrínseco al método de transporte, en especial en los gasoductos que actúan como grandes recipientes de almacenamiento brindando gran flexibilidad a la red de energía. Los beneficios económicos de este factor no se contemplan en el presente trabajo.

Si bien hay autores que sostienen que los gasoductos de hidrógeno pueden transportar mayores cantidades de energía por unidad de tiempo que las transmisiones

eléctricas¹, es importante considerar los presupuestos de dichos análisis. Estos trabajos consideran únicamente los costos de construcción de la infraestructura de transporte, i.e.

Figura 2 Costos totales para la transmisión de energía en gasoductos de hidrógeno y en líneas de alta tensión. Los resultados mostrados contemplan el escenario de costos del 2025 según [15]. Se consideran los CAPEX de la infraestructura de transporte, las estaciones transformadoras y los electrolizadores. Para las pérdidas, se realiza una cuantificación considerando una vida útil de 20 años. Los sistemas de transporte contemplados tendrían una capacidad de 2 GW.

los gasoductos y las líneas de alta tensión. Para este análisis, es verdad que los gasoductos poseen 15 veces más capacidad de transporte que las redes eléctricas, para el mismo CAPEX [14]. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que otros costos como el CAPEX de los electrolizadores y el costo asociado a las pérdidas de conversión y compresión son muy relevantes para determinar el costo global de los proyectos.

En lo que respecta al transporte de hidrógeno en gasoductos de gas natural, los resultados del análisis de la red de gas natural argentina muestran que se podría almacenar el hidrógeno equivalente a 4 GW de capacidad en parques eólicos. El gas natural reemplazado por hidrógeno se utilizaría para exportación o reducción de importaciones. El resultado sería una ganancia de alrededor de 0,8 U\$D por kilogramo de hidrógeno, que no sería suficiente para cubrir los costos.

5. Conclusiones

De los cuatro métodos para transportar energía a granel a través de largas distancias, desde los parques eólicos de la Patagonia argentina hasta las fuentes de gran demanda, las líneas de alta tensión son, a priori, la mejor solución. Las líneas de DC demostraron ser mejores que las de AC para las longitudes y capacidades de transmisión de potencia analizadas en este trabajo. Las ventajas de la transmisión en DC son: menos costos globales, mayor estabilidad, menos pérdidas de transmisión y menos impacto ambiental.

¹ Cf. [14].

El uso de gasoductos de gas natural para el transporte de hidrógeno podría ser un primer paso en la utilización del hidrógeno procedente del viento patagónico sin incurrir en altos costos de infraestructura. Sin embargo, considerando el costo de los electrolizadores y el precio regional del gas natural, tales proyectos no serían rentables. Por lo tanto, sólo se sugiere para la implementación de proyectos piloto que promuevan el desarrollo de la tecnología en la Patagonia Argentina y no como una solución a largo plazo.

Si la demanda de hidrógeno verde se desarrolla en las grandes ciudades e industrias, sería más conveniente construir gasoductos para transportarlo en grandes cantidades a través de largas distancias, en lugar de transportar la electricidad y hacer la electrólisis en el destino final. Si el criterio es la comparación entre la energía transportada en hidrógeno y la energía eléctrica transportada en las líneas de alta tensión en DC, la solución posterior es más barata debido a los elevados costes de los electrolizadores. Por consiguiente, la construcción de gasoductos de hidrógeno para el transporte de energía a granel a través de largas distancias sólo tendría sentido en un futuro, cuando se desarrolle una demanda de hidrógeno verde en las grandes ciudades.

Para concluir, el transporte de hidrógeno líquido en barcos podría ser una forma de utilizar la energía eólica en la Patagonia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, generar ganancias en forma de divisas. Aunque este proyecto podría ser posible en el futuro, hay todavía un camino por transitar para que llegue a ser competitivo. En primer lugar, deben reducirse aún más los costos de las tecnologías del hidrógeno. Adicionalmente, serían necesarios mecanismos económicos de incentivo a las tecnologías sustentables, como los sistemas de intercambio de certificados de emisiones de dióxido de carbono. Finalmente, este proceso requiere de varios pasos, para los cuales es esencial un programa de hidrógeno a largo plazo. Este programa podría comenzar con la reglamentación de la Ley 26.123 y el establecimiento de un marco normativo para el uso de hidrógeno en gasoductos de gas natural.

6. Perspectivas

Queda pendiente el estudio de los siguientes temas:

- Beneficios económicos de la capacidad de almacenamiento de los gasoductos de hidrógeno.
- Evaluación detallada de la aplicación de la economía del hidrógeno en grandes ciudades incluyendo los costos de distribución.
- Estudio de factibilidad de construcción de una línea de alta tensión en DC en la Patagonia, incluyendo el desglose de costos y el análisis de las herramientas financieras necesarias.
- Factibilidad de instaurar un sistema ferroviario propulsado por hidrógeno en la Patagonia argentina.
- Comparación de los requerimientos de seguridad de los métodos propuestos para el transporte de energía y sus implicancias económicas.
- Comparación del impacto social y medioambiental de las soluciones propuestas: puestos de trabajo, requerimientos de suelo, balance de emisiones, análisis de ciclo de vida, balance y recuperación de la energía.

7. Bibliografía

- [1] C. V.M. Labriola, "Wind potential in Argentina, situation and prospects," *REPQJ*, vol. 1, no. 05, pp. 25–29, 2007.
- [2] Heuser Et.Al., "Techno-economic analysis of a potential energy trading link between Patagonia and Japan based on CO2 free hydrogen," *International Journal of Hydrogen Energy*, 2019.
- [3] F. A. Giudici, *Feasibility Study of Hydrogen Production Using Electrolysis and Wind Power in Patagonia, Argentina*, 2008.
- [4] Global Wind Atlas, *Webpage*. [Online] Available: <https://globalwindatlas.info/area/Argentina>. Accessed on: May 09 2019.
- [5] M. E. Álvarez, G. Bercovich, and A. C. Herrero, "La Patagonia: cuestiones demográficas de la tierra del fin del mundo," *Dirección Provincial De Estadística y Censos Provincia Del Neuquén*, 2010.
- [6] NASA, *Scientific Consensus: Earth's Climate is Warming*. [Online] Available: <https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/>. Accessed on: May 13 2019.
- [7] Ministerio de Energía de la República Argentina (MinEn), *Balance Energético Nacional*. Excel sheet. Available: http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/publicaciones/energia_en_gral/balances_2017/balance_2017_V0_horiz.xlsx. Accessed on: Jan. 25 2019.
- [8] INDEC, *INDEC - webpage*. [Online] Available: <https://www.indec.gob.ar/>. Accessed on: May 14 2019.
- [9] Southern African Catholic Bishops' conference, *Pastoral Statement on the Environmental Crisis*, 1999.
- [10] van Hertem Et. Al., *HVDC grids: For offshore and supergrid of the future / Dirk Van Hertem, Oriol Gomis-Bellmunt, Jun Liang*, 1st ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2016.
- [11] Hychico, *Web Page*. [Online] Available: <http://www.hychico.com.ar/eng/hydrogen-plant.html>. Accessed on: May 27 2019.
- [12] The Northern Netherlands Innovation Board, *The Green Hydrogen Economy in the Northern Netherlands*, 2017.
- [13] DOE OE, *Global Energy Storage Database*. [Online] Available: <https://www.energystorageexchange.org/>. Accessed on: May 27 2019.
- [14] A. J.M. van Wijk and C. Hellinga, *Hydrogen. The key to the energy transition*. TU Delf, 2018.
- [15] Tractbel, Engie, and Hinicio, *Study on early business cases for H2 in energy storage and more broadly power to H2 applications: Final Report*, 2017.